

MOVAROUNNAHR TARIXIY GEOGRAFIYASINING TEMURIYLAR DAVRI MANBALARIDA YORITILISHI

Dehqonov Samandar Arabboy o‘g‘li

Farg‘ona Davlat Universiteti Magistratura bo‘limi Tarixshunoslik, manbashunoslik
va tarixiy tadqiqot usullari yo‘nalishi 1-bosqich talabasi

samandardehqonov5919@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada XIV-XV asrlarda Markaziy Osiyoda hukronlik qilgan Temuriylar sulolasi davrida yozilgan tarixiy manbalar asosida Movarounnahrning tarixiy geografiyasini tuzishga qaratilgan ishlar tahlil qilindi. O‘rta asrlarda Temuriylar davrida Movarounnahrda bir qator yangi shahar, qishloq, ovullar rivojlanib taraqqiy topdi. Tarixiy davrlar asosida yaratilgan kitoblarda sulola vakillari o‘z humronlik davrlarida yang-yangi shaharlar, aholi yashash maskanlari va humdorlar uchun alohida joylar tashkil qilishadi. Shu qatorda bu yerlarning tarixiy nomlarini, joylashgan joyini biz tarixchilar uchun yozib tahlil qilib ketishadi.

Kalit so‘zlar: Movarounnahr, mo‘g‘ullar, Amir Temur, tarixiy geografiya, manba, Sharqiy Turkiston, Hofizi Abru, “Zafarnoma”, Sharafiddin Ali Yazdiy, Zayl.

ОСВЕЩЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ МАВЕРАННАХРА В ИСТОЧНИКАХ ПЕРИОДА ТЕМУРИДОВ

Аннотация. В данной статье проанализированы работы, направленные на составление исторической географии Моваруннахра на основе исторических источников, написанных во времена династии Тимуридов, правившей Средней Азией в XIV-XV веках. В средние века, в период Тимуридов, в Моваруннахре возникло и процветало ряд новых городов, деревень и деревень. В книгах, созданных на основе исторических периодов, представители династий основывают новые города, поселения и специальные места для хумдаров в

периоды их расцвета. При этом для нас, историков, они пишут и анализируют исторические названия и расположение этих мест.

Ключевые слова: Моваруннахр, монголы, Амир Темур, историческая география, источник, Восточный Туркестан, Хафизии Абри, «Зафарнома», Шарафуддин Али Язди, Зайл.

HIGHLIGHTING ON THE HISTORICAL GEOGRAPHY OF MAVERANNAHR IN THE SOURCES OF THE TIMURID'S PERIOD

Abstract. This article analyzed the works aimed at compiling the historical geography of Movarounnahr based on historical sources written during the Timurid dynasty, which ruled Central Asia in the XIV-XV centuries. In the Middle Ages, during the Timurid period, a number of new towns, villages, and villages developed and flourished in Movarounnahr. In the books created on the basis of historical periods, representatives of the dynasties establish new cities, settlements and special places for humdars during their periods of prosperity. At the same time, they write and analyze the historical names and locations of these places for us historians.

Key words: Movarounnahr, Mongols, Amir Temur, historical geography, source, Eastern Turkestan, Hafizi Abru, "Zafarnoma", Sharafuddin Ali Yazdi, Zayl.

KIRISH

Mustaqillik yillarida mamlakatimizda amalga oshirilayotgan tub o'zgarishlar bizni bevosita o'tmish va madaniy merosimizga bo'lgan munosabatimizga qaytatdan tanqidiy asosda yondashishimizni va o'rganishimizni talab qilmoqda. Yangicha fikrlash va madaniy merosimizni xolisona o'rganishni va munosabatda bo'lishni, ijtimoiy-falsafiy, siyosiy fikr tarixidagi dog'larni tugatishni dolzarb masala sifatida kun tartibiga qo'yimoqda.

Ma'lumki, XIV – XV asrlarda Markaziy Osiyoda yetakchi o'ringa ega bo'lgan Temuriylar sulolasi humronlik davrida ko'plab kata-katta hududlar qo'shib olindi. Bu voqealar ayniqsa Amir Temur humronligi davrida yuz berdi. Hammamizga

ma'lumki, Movarounnahr va Xuroson qadimdan tarixiy o'lkalar sifatida shakllangan hududlar bo'lib, Jayxun (Amudaryo) ular o'rtasida tabiiy va ma'muriy chegara vazifasini o'tagan. O'tgan ikki yarim ming yillik davrda, tarixiy voqe'liklar ta'sirida, bu o'lkalar tarixiy-geografik jihatdan bir necha marta yagona siyosiy tuzilma - u yoki bu davlat tarkibida bo'lib kelgan. Buni Ahamoniylar davlati, Sosoniylar davlati, Arab xalifaligi, Somoniylar davlati, Anushteginlar - Xorazmshohlar davlati, Mo'g'ullar davlati, Amir Temur va Temuriylar davlati misollarida kurish mumkin.

Movarounnahr diyori ya'ni Markaziy Osiyoni tarixiy geografik jihatdan o'rganish fanda ancha ilgari boshlangan, lekin Movarounnahrning o'z tarixiy geografiyasini o'rganishdagi asarlar tahlili mutaxassislar uchun yangicha tadqiqotlar olib borishga undaydi. Tabiiyki, qadimgi davr uchun arxeolog olimlar izlanishlari yetakchi o'rinda turadi va o'rta asrlar davri uchun esa, olimlar ko'proq yozma manbalar ya'ni arab, fors, turkiy, xitoy va boshqa tillarda yozilgan manbalar ma'lumotlariga tayanadilar. Shunday ekan dastlab, Movarounnahrning tarixiy geografiyasini o'rganishda arab-fors tilida yozilgan manbalarni o'rganishimiz kerak. Chunki, temuriylar saltanati tarixi haqida o'z davridayoq asarlar yaratilgani, uzoq moziydan bizning zamonamizgacha yetib kelgan yozma merosdan ma'lum va ularning hozirgi vaqtda saqlanib qolgan qismi jahonning turli qo'lyozma xazinalarida mavjud.

Masalaning bu kabi jihatlarini nazarda tutgan holda maqolada taqdim etilayotgan “Movarounnahr tarixiy geografiyasining Temuriylar davri manbalarida yoritilishi” nomli tadqiqot bevosita Movarounnahr tarixiy geografiyasini Temuriylar hukmronligi davri misolida o'rganishga bag'ishlangan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLARNING TAHLILI

Dunyoda sharqshunoslikka oid tadqiqotlarda ajdodlarimizning turli fan sohalariga bag'ishlab yozilgan asarlari alohida ilmiy ahamiyatga ega. Chunki, mazkur yozma yodgorliklar mintaqaning, shu jumladan, O'zbekistonning tarixiy o'tmishi bilan birga, uning tabiati, yer-suv zaxiralari hamda foydali qazilmalari, qishloq xo'jaligi tarixini o'rganishda birlamchi manba vazifasini bajaradi. Qo'lyozma manbalarni tadqiq etish O'zbekistonning ijtimoiy-siyosiy va madaniy tarixi bilan

birga iqlimi, etnik tarkibi va joy nomlarini o‘rganishda yangi ilmiy natijalar berishi shubhasiz.

Bizning diyorumiz bo‘lmish Movarounnahr har davrda, har sulola davrida muhim strategik joy bo‘lgan. Amir Temur saltanatida Markaziy Osiyoning ma‘muriy boshqaruv tizimida Chig‘atoy ulusida mavjud Chingizxon avlodidan xon bo‘lishi an‘anasi saqlangan edi. O‘sha davr asosiy tarixiy manbalari so‘zni Chig‘atoy ulusining siyosiy-ma‘muriy holatidan boshlaydilar va bu haqida ancha mufassal ma‘lumot Sharafuddin Ali Yazdiyning "Zafarnoma" asarida berilgan[2:40]. Chunki, Amir Temur davri tarixi bo‘yicha eng mukammal va haqiqatga yaqin deb ta‘riflanadigan asar – bu Sharafiddin Ali Yazdiyning “Zafarnoma”sidir. Sharafiddin Ali Yazdiy Eronning Fors viloyati shimolidagi Yazd shahrida tug‘ilgan. U temuriylar saroyida xizmat qilgan. “Zafarnoma” asarini Amir Temurning nabirasi Ibrohim Sulton tashabbusi bilan yozgan. Bunga asosiy sabab Amir Temur hayoti va faoliyatini to‘liq yoritib beruvchi asarning mavjud emasligi edi. Aynan shu asar temuriylar o‘zligini ko‘proq namoyon etadi, deb aytish mumkin. xususan, Amir Temurning uch, besh va yetti yillik urushlarining sabablari keltirilgan. Asarda keltirilishicha, 1385-yilgacha, ya‘ni To‘xtamishning Eronni bosib olish maqsadida Tabrizga bostirib kirishiga qadar Sohibqironning boshqa o‘lkalarga yurish qilishda aniq maqsadi bo‘lmagan. Asosiy urushlari o‘ziga yaqqol dushman hududlar, musulmonlarga zahmat yetkazib turgan davlatlar va hokazolarga qarshi olib borilgan. Lekin ana shu voqeadan keyin To‘xtamishxondan oldin Eronni bosib olishga kirishadi. Iroq, Shom va Sharqiy Anatoliyani egallaydi. Chunki bu yerlarning hokimlari Temur dushmanlariga panoj berib, unga xavf solib turardi [4:107]. Sohibqiron tomonidan olib borilgan ko‘p yillik yurishlarning yana bir sababi sifatida muallif Mo‘g‘uliston, Eron va Iroqda Buyuk ipak yo‘li xavfsizligini ta‘minlash bo‘lgani, chunki bu davrda nafaqat karvonlar, balki elchilar ham bemalol qatnay olmay qolganini keltiradi. Shuningdek, Haj safariga borish ham xavfli bo‘lib qolgan edi. Temur biror mamlakatni fath qilgach, u yerda obodonchilik ishlarini amalga oshirganini qayd etadi [4:204].

Mavzu ko‘lami bo‘yicha juda muhim yozma manbalar bor. Bu manbalar arab, fors, xitoy, ispan, turk, rus va boshqa tillarda mavjud. Manbalarda hududlar nomi ham bir hil emas. Masalan, Zahiriddin Muhammad Boburning memuar uslubida yozilgan “Boburnoma” asari asosan, muallifning o‘z ko‘rgan-kechirganlari bayonidan iborat va mazmun jihatdan ikkita mavzu – tarixiy va geografik mavzularni o‘z ichiga oladi.

Movarounnahrning tarixiy-geografik tavsifida uning chegaralari, Farg‘ona viloyati (vodiysi) va unga yondosh hududlarning XV asr 2-yarmidagi ma‘muriy-hududiy holati, tabiati, suvlari, qo‘rg‘on va qasabalari, Samarqand shahri topografiyasi (iqlimi, qo‘rg‘oni, tumanlari, obidalari, suvlari, tog‘lari, mevalari, qishloq xo‘jaligi – poliz ekinlari, Amir Temur yaratgan bog‘lar, Ulug‘bekning obodonchilik ishlari, shahar atrofidagi joylar – tumanlar, o‘langlar, Buxoro, Kesh, Qarshi, Xuzor shaharlari haqida geografik ma‘lumotlar, Samarqanddan ayrim viloyatlargacha bo‘lgan masofa, joy nomlari haqida ma‘lumot bor[3:18].

Amir Temur va temuriylar davri tarixini o‘rganishda tarixchi va geograf olim Hofizi Abru (1430-yilda vafot etgan) qalamiga mansub “Majmua-ye Hofis-i Abru” (“Hofizi Abru majmuasi”) va "Majma' at-tavorix" (“Tarixlar to‘plami”) nomli asarlar ham muhim ahamiyatga ega. Hofizi Abru taxallusi bilan shuhrat topgan muallifning to‘liq ismi-sharifi - Shahobuddin Abdulloh ibn Lutfulloh al-Husayniydir. Uning umri Amir Temur va Shohrux mirzo saroyidagi turli xizmatlarda o‘tganligi ham asarlarida keltirilgan ma‘lumotlarning ishonchliligini oshiradi.

Hofizi Abruning asosiy ijodiy faoliyati Shohrux Mirzo davriga to‘g‘ri keladi. Olim aynan uning topshirig‘iga ko‘ra ikkita asar yozgan. Ulardan biri geografiya faniga bag‘ishlangan bo‘lib, arab olim Hasan in Ahmad al-Muhallabiyning X asrda yaratilgan "Kitob masolik ul-mamolik" asarining qayta ishlangan fors tilidagi nusxasidir. Asar garchi geografiyaga bag‘ishlangan bo‘lsada, unda geografik ma‘lumotlarni keltirilgan hududlar bilan bog‘liq siyosiy voqealar borasida ham qisqa tarzda so‘z yuritilgan. Aynan ushbu asarda Amudaryo Kaspiy dengiziga go yilishi, shuningdek, Buxoro, Samarqand, Nasaf, Kesh, Termiz, Xo‘jand shaharlari haqida keltirilgan ma‘lumotlar biz uchun qiziqarlidir[1:12].

Hofizi Abruning asosiy ijodiy faoliyati Shohrux Mirzo davriga to‘g‘ri keladi. Olim aynan uning topshirig‘iga ko‘ra ikkita asar yozgan. Ulardan biri geografiya faniga bag‘ishlangan bo‘lib, arab olim Hasan in Ahmad al-Muhallabiyning X asrda yaratilgan "Kitob masolik ul-mamolik" asarining qayta ishlangan fors tilidagi nusxasidir. Asar garchi geografiyaga bag‘ishlangan bo‘lsada, unda geografik ma‘lumotlarni keltirilgan hududlar bilan bog‘liq siyosiy voqealar borasida ham qisqa tarzda so‘z yuritilgan. Aynan ushbu asarda Amudaryo Kaspiy dengiziga quyilishi, shuningdek, Buxoro, Samarqand, Nasaf, Kesh, Termiz, Xo‘jand shaharlari haqida keltirilgan ma‘lumotlar biz uchun qiziqarlidir.

Rui Gonsales de Klavixoning “Samarqandga, Amir Temur saroyiga sayohat kundaligi” bu - Klavixo Kastiliya (hozirgi Ispaniya)dan Amir Temur davlatiga Samarqandga elchi bo‘lib kelgan (1403-1406) va ko‘rgan kechirganlarini kundalik tarzida yozib qoldirgan. Unda Movarounnahr va Xurosonning tarixiy geografiyasi – savdo yo‘llari, reliefi, suvlari, aholi maskanlari, shaharlari (ayniqsa Kesh va Samarqand topografiyasi), dehqonchilik, bog‘dorchilik (shu jumladan, Samarqand atrofidagi bog‘lar tafsiloti), Amir Temurning Movarounnahrdagi bunyodkorlik ishlari mufassal yoritilgan[3:17].

XULOSA

Xulosa o‘rnida shuni ta‘kidlash kerakki, Temuriylar davrida yaratilgan manbalar orqali o‘sha davr tarixiy geografiyasini yaxshiroq o‘rganish mumkin. Chunki, bu asarlar manbalarning turli xil yozilish shaklida yaratilgan. Jumladan, bular yilnomalar, biografik, esdaliklar, memuar, geografik manbalar sirasiga kiradi. Bulardagi ma‘lumotlarni umumlashtirish orqali suloa davri toponimikasi tarixi haqida yakdil fikrga kelish mumkin.

Shu o‘rinda bir narsaga to‘xtalib o‘tish kerak. Bu davrda yaratilgan asarlar o‘zidan oldingi davrlarda yaratilgan asarlar shakliga xos tarzda yaratilgan. Mualliflar ko‘proq tarixnavislikning siyosiy va harbiy jihatlarini yoritishgan. Bunga sababi, sulolaning dastlabki yirik vakli hisoblanmish Amir Temurning hukmronligi va harbiy yurishlari davomidagi zafarli voqealar bo‘lishi mumkin. Chunki, bu vaqtdagi dastlabki asarlar hukmdor topshirig‘iga ko‘ra yozilar edi. Mana shunday tarzda

yozilgan Temuriylar davri yozma manbalarida Movarounnahr tarixiy geografiasini bo‘yicha ma‘lumotlar tarqoq shaklda uchraydi, ularni manbalarda matndan topib, aniq tizimga solingandan keyingina tahlil uchun imkoniyat tug‘iladi. Tarixiy voqealarning manbalardagi bayoni xronologik jihatdan bir-birini to‘ldiradi. Eng kata muammolardan biri asarlarda berilgan ma‘lumotlar bir-biriga o‘xshash emas, ya‘ni joy nomlari boshqa boshqa berilgan. Bu ham o‘rganilayotgan mavzuning muammosi juda muhim ekanligini ko‘rsatadi va bu ish uchun albatta manbalarni o‘zaro solishtirish muhimdir.

Bundan tashqari Temuriylar davri yozma manbalarida Movarounnahr hududi bilan bog‘liq Chig‘atoy ulusi, Amir Temur va Temuriylar davlati davridagi ma‘muriy-hududiy holati haqida ma‘lumotlar mavjud. Amir Temur davlatining tashkil topishi bilan jahon siyosiy xaritasida yangi ma‘muriy-hududiy o‘zgarishlar yuzaga keldi. Sohibqiron o‘z saltanati ma‘muriy boshqaruvida markaziy hokimiyatga bo‘ysunuvchi suyurg‘ol tizimiga asoslandi, ularni idora qilishni o‘g‘illari, nevaralari, mashxur sarkardalariga belgilab berdi. Bu ham o‘z navbatida suyurg‘ol hududlar kesimida bo‘linishga olib keladi. Masalan, Shoxrux mirzo va Sulton Abusaid hukmdorlik davrlarida suyurg‘ol saqlandi, biroq ularning ko‘lami ancha kichraygan edi. Husayn Boyqaro hukmdorligi davridan Movarounnahr va Xuroson uzil-kesil ikkita siyosiy-ma‘muriy birlikka bo‘lindi.

Temuriylar davri yozma manbalarida qayd etilgan joy nomlari XIV asr ikkinchi yarmi - XV asrga tegishli va ularga asoslanib Movarounnahrning bir yarim asrlik toponimik holatini tahlil qilish mumkin. Movarounnahr bo‘yicha qayd etilgan tabiiy ob‘ektlar - dengizlar, ko‘llar, daryolar, kechuv (guzar) lar, to‘g‘onlar, ko‘priklar, tog‘lar, dovonlar, daralar, tepaliklar, dasht, yaylov, cho‘l, mavze, yo‘l nomlarini va ma‘muriy-hududiy holat va xo‘jalik faoliyati bilan bog‘liq toponimlar - viloyatlar, tumanlar, shaharlar, qo‘rg‘onlar, qasabalar, kichik aholi maskanlari, bog‘lar, ekinzorlar nomlarini o‘z ichiga oladi.

References:

1. Usmonov B. O‘zbekiston tarixi. Amir Temur va temuriylar siyosiy tarixi. O‘quv qo‘llanma. - Farg‘ona. “Classic”, 2024. – B. 464.
2. Bo‘riev O. Temuriylar davri yozma manbalarida Markaziy Osiyo tarixiy geografiyasi. Monografiya. – Toshkent: MUMTOZ SO‘Z, 2017. – B. 361
3. Bo‘riev O. Temuriylar davri yozma manbalarida Markaziy Osiyo tarixiy geografiyasi(DSc). – Toshkent: 2019.
4. Sharafiddin Ali Yazdiy. Zafarnoma. – Toshkent: Sharq, 1997.